

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты становления государственной службы в Азербайджанской Республике, намечены основные направления развития государственной службы в перспективе.

Ключевые слова: государственная служба, реформа государственной службы, президентская власть, политическая должность, профессиональная деятельность.

Как известно, в советский период государственная служба оказалась практически вне сферы правового регулирования. В законодательстве не было официального, нормативно закреплённого определения понятия «государственная служба». Это было связано с тем, что тоталитарному режиму не было выгодно строить сферу служебных отношений на основе закона. В тот период вместо государственной службы были внедрены системы партийной номенклатуры кадров, где подбор и расстановка кадров проводилась партийными органами с учетом их политических, деловых и личностных качеств.

После провозглашения государственного суверенитета Азербайджанской Республики обозначился новый период в становлении нормативной базы государственной службы. Законодательное оформление государственной службы вначале шло постепенно, путем принятия отдельных поправок, изменений и дополнений в Конституцию и в систему законодательства республики. Важнейшие из них: решение Президиума Верховного Совета Азербайджанской республики от 15 апреля 1990 г. «Об учреждении должности Президента Азербайджанской Республики»; «Изменения и дополнения в Конституции (Основного Закона) Азербайджанской Республики от 18 мая 1990 г; Конституционный закон Азербайджанской Республики от 17 мая 1990 г. «Об основах экономической самостоятельности»; «Об изменениях и дополнениях в Конституции (Основного Закона) Азербайджанской Республики» в связи совершенствованием системы государственного управления» от 5 марта 1991г.; постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 г. «Декларации о восстановлении независимости Азербайджанской Республики»; Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики» от 18 октября 1991 г.; Указ Президента Азербайджанской Республики «О со-

вершенствовании структур и деятельности органов власти и управления в районах, городах, селах и поселках» от 18 октября 1991 г.¹

Решением Президиума Верховного Совета Азербайджанской Республики от 6 декабря 1991 г. был создан Национальный Совет Верховного Совета, который принимал по всем вопросам решения, относящиеся к компетенции Верховного Совета². Подписан Указ Президента Азербайджанской Республики «О создании государственного Совета при Президента Азербайджанской Республики» от 7 августа 1992 г.

В практике республики до принятия новых законодательных актов очень много сфер социальных отношений регулировались на двух уровнях – Союзных основ и республиканских кодексов или иных законов. Поэтому сразу же был издан ряд нормативных актов по различным проблемам государственной службы, с одной стороны, обеспечивающих ее повседневное функционирование, а с другой – подготовивших законодательную базу для принятия закона о государственной службе. В республике существовали два несовместимых начала: новая – президентская власть, принцип разделения и взаимного ограничения властей и старая – строгая иерархия системы Советов и ее монополий на всевластные функции. В октябре 1993 г. в связи с прекращением деятельности Верховного Совета РСФСР и советов в союзных республиках, в том числе в Азербайджане, были ликвидированы советы всех уровней. Эти события стали важным моментом ускорения формирования новой системы власти и создания новой конституции.

12 ноября 1995 г. всенародным референдумом принята новая Конституция Азербайджанской Республики. В преамбуле Конституции закреплены следующие намерения народа: обеспечить независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики; гарантировать в рамках Конституции передовой демократический строй, соответствующий справедливым экономическим и социальным порядкам; достичь установления гражданского общества; формировать правовое государство, обеспечивающее верховенство законов в качестве выражения воли народа; развивать экономическую и социальную сферу с целью обеспечения всем достойного уровня жизни; сохранять приверженность общечеловеческим ценностям, жить в условиях безопасности, мира и дружбы с другими народами и с этой целью осуществлять взаимовыгодное сотрудничество.

¹ См.: Ведомости Верховного Совета Азерб. ССР. – 1990. – № 7. – Ст.47; №10. – Ст.79; № 9–10. – Ст.150; 1991. – № 5–6. – Ст. 111; № 15–16. – Ст.263; №19–20. – Ст. 335.

² Ведомости Верховного Совета Азерб. ССР. – 1991. – № 19–20. Ст. 359; № 24. – Ст. 12; 1990. – № 15. – Ст. 111.

Новая Конституция во многом определяла состав и структуры института госслужбы. Конституция являлась для государственной службы правовым источником высшей юридической силы и прямого действия, что предполагает законное функционирование государственной службы.

Для формирования государственной службы большую роль сыграл Указ Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 г. «О создании государственной комиссии по проведению реформы в системе государственного управления Азербайджанской Республики». Указом было создано четыре рабочие группы: перестройки системы управления государственных расходов; реформы системы аудита; реформы системы государственного управления; реформы правовой и судебной систем¹.

Проведенной 16-18 декабря 1998 г. в Баку международной конференции, посвященной вопросам реформ в системе государственного управления отмечено, что в результате проведенных реформ более 20 министерств, государственных комитетов и концернов ликвидированы, отдельные структуры центральных госорганов исполнительной власти реорганизованы или приведены в соответствие с рыночной экономикой. Также было отмечено о необходимости ускорения разработки и принятия закона о государственной службе Азербайджанской Республики с учетом мирового опыта, в первую очередь опыта в стран, переживающих переходный этап².

Мировой опыт подтверждает, что без государственной службы, как публично социально-правового института нельзя создавать правовое государство. Реформа государственной службы неразрывно связана с осуществлением экономических, социальных и политических преобразований. Это подтверждает и опыт многих стран мира. Первое, что сделали после войны, например, Австрия, Италия, ФРГ, Франция, Финляндия – провели реформы своих государственных служб. Только после этого они приступили к экономическими реформам.

Реформа государственной службы вызывалась потребностями происходивших в республике преобразований. Демократизация общества и переход к рыночной экономике поставили перед Азербайджанской Республикой вопрос о создании государственной службы. Поскольку реализация политики государства осуществляется государственными служащими, актуализировались проблемы создания и развития государственной службы. В Азербайджане явно затянулась реформа госслужбы. Только в 21 июля 2000 г. был принят Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе», тогда как в Российской Федерации, Украинской и Белорусской республиках аналогичный закон был принят в 1993–1995 гг.

¹ См.: Новые конституции стран СНГ и Балтии. – М.: Юройт, 1988. – С 55.

² См.: Азербайджан газети. – 1998. – 28 декабр,

Таким образом, одним из первых шагов по созданию логически завершенной и структурно замкнутой правовой системы в области государственной службы стало принятие Закона «О государственной службе». На этом можно фиксировать начало законодательного оформления государственной службы Азербайджанской Республики.

Следует отметить, что реформы государственной службы в Азербайджанской Республике начались с 1998 г., и работа в этом направлении интенсивно ведется на протяжении последнего десятилетия. Реформы государственной службы рассматривались как составная часть полномасштабной административной реформы. Переходы к реформированию государственной службы в основном базировались на опыте реформы аналогичного института в странах СНГ и основных капиталистических стран. Заметно в какой-то мере желание законодателя приблизить модель государственной службы Азербайджанской Республики к Западно-Европейскому публично-правовому стандарту.

Реформа государственной службы неразрывно связана с совершенствованием системы органов государственной власти, так как именно она, с одной стороны, выступает основным проводником реформ, а с другой – структуры республиканских органов исполнительной власти наиболее подвержены изменениям, прежде всего, это касается совершенствования структуры исполнительной власти.

Как было отмечено выше, основы государственной службы заложены в Конституции. В ее тексте словосочетание «государственная служба» упоминается один раз. Однако это вовсе не означает, что такими положениями исчерпываются значение и возможности Конституции для государственной службы. Ведь любая конституция независимо от условий ее подготовки и принятия, даже ее конкретного содержания, представляет собой особый документ, ее положения всегда являются учредительными. Многие статьи Конституции (7, 41, 54, 55, 57, 79, 80, 94, 95, 99, 109, 119 и др.) прямо или косвенно закрепляют основы государственной службы. В качестве основания государственной службы большое значение имеют следующие группы конституционных принципов:

- во-первых, принципы, указывающие право на труд (ст. 35), право на участие в управлении государством (ст. 55);
- во-вторых, принципы, раскрывающие основы государства (гл. II);
- в-третьих, принципы, лежащие в основе организации общества и воплощенные в правах и свободах человека и гражданина;
- в-четвертых, принципы, определяющие организацию и функционирование государственной власти и т. д.

В Конституции Азербайджанской Республики впервые закреплено разделение властей. Разделение властей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную (ст. 7) преследует лишь одну цель: создать такой механизм государственной власти, при которой бы никто не мог узурпировать власть.

По иерархической лестнице после Конституции идет Закон «О государственной службе». Этот закон является базовым, т.е. содержит основы всех иных законодательных актов по этой проблематике. Этот закон установил правовые основы организации государственной службы, основы правовых положений государственных служащих и механизм прохождения государственной службы. Закон по-новому определил такие основополагающие категории, как «государственная служба», «государственная должность», «государственный служащий».

Закон включает в себя шесть глав и 34 статьи¹.

Глава I. «Общее положение» дает содержание понятия, основные задачи, принципы государственной службы и органы управления государственной службой.

Глава II. «Государственные органы» рассматривают понятие государственного органа и их классификации. В зависимости от формирования и объема компетенций государственные органы подразделяются на 7 групп.

Глава III. «Должность государственной службы» характеризует содержание понятия должности госслужбы, классификации должностей (подразделяются на 9 классификации).

Глава IV. «Государственный служащий» рассматривает понятие о государственном служащем, его основные права и обязанности; ограничения и гарантий, государственного жалования, пенсионного обеспечения, стимулирования, ответственности и др.

Глава V. «Прохождение государственной службы» регламентирует общий порядок поступления на госслужбу, замещение административных должностей, условия госслужбы, аттестация государственных служащих, право продвижения по государственной должности, прекращение госслужбы.

Глава VI. «Заключительные положения» устанавливает срок вступления в силу закона

Закон способствовал позитивному реформированию государственной службы Азербайджанской Республики и ее развитию. Вместе с тем закон о государственной службе содержит, на наш взгляд, и определенные недостатки. Все составные части института государственной службы реформировались в последние годы, либо претерпевают существенные измене-

¹ См.: Сборник документов о государственной службе.– Баку: Ганун, 2006.– С. 30.

ние в настоящее время. Поэтому в некоторые положения закона с 2001 г. по 2007 г. внесены 25 паправок¹. И этим процесс еще не закончен.

В законе политические должности были включены в сферу государственной службы. При внесении изменений и дополнений в закон эти должности выведены за рамки государственной службы (пп. 2.2, 2.3). Это изменение, на наш взгляд, согласно доктрине «Отделения политики от управления», правильно. По этой доктрине любой орган государственной власти имеет две основные административные функции, которые четко отделены одна от другой: во первых, политическую, т.е. определение общего направления и конкретных задач всей деятельности государственного аппарата или же отдельных его частей, а во-вторых, управленческую, или проведение в жизнь принятых решений. Согласно этой доктрине политическая функция должна быть в руках политических кадров, исполнение управленческой функции возлагается на лиц, замещающих административные должности. По этой доктрине смена политического руководства не должно влиять на деятельность управленческого аппарата².

Следует отметить, что политические должности комплектуются на основе системы патронажа (франц. – *Patronage* – покровительство). Эта система дает возможность главе государства регулярно менять личный состав политических кадров по своему усмотрению. В состав лиц, замещающих политические должности, входят: Президент Азербайджанской Республики, депутаты Милли Меджлиса, премьер министр и его заместители, судьи судебных органов, омбудсман, руководители центральных исполнительных органов и их заместители, Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены Центральной избирательной комиссии, Председатель, заместитель Председателя и аудит Счетной палаты, руководители (главы) местных исполнительных органов, Председатель и депутаты Нахичеванского Али Меджлиса, Премьер-министр Нахичеванской Азербайджанской Республики и его заместители, руководители местных исполнительных органов этой республики (ст. 2.4.).

В разных странах удельный вес политических и административных должностей весьма различен, например, в ФРГ, Франции должности статс-секретаря министра (заместителя министра) и ниже; на Украине должности председателей государственных комитетов, не являющихся членами правительства, председателей других центральных органов государственной исполнительной власти при кабинете министров Украины, первых заместителей министров, первых заместителей председателей государственных комитетов входящих в состав правительства и др., считаются административными и относятся к государственной службе.

¹ См.: Сборник документов о государственной службе. – Баку: Ганун, 2006. С. 3.

² См.: Новиков, Л.В. Правовые формы организации государственной службы. – Баку: Граун, 2006. – С. 3.

Как отмечают исследователи, государственный орган включает в себя должности и рабочие места в аппарате. Деятельность лиц, замещающих «рабочее место в аппарате», носит вспомогательный, обслуживающий, организационно-технический характер. Таким образом, верхней границей государственной службы являются государственные должности, обладающие политическим характером, а нижней – рабочее место в аппарате.

В законе «О государственной службе» под государственной службой, понимается как осуществление государственными служащими своих должностных полномочий по реализации целей и функций государства в соответствии Конституцией Азербайджанской Республикой и другими актами законодательством». Как видно, в этом определении отсутствует понятие «*профессиональная деятельность*» государственных служащих. Практика показывает что, профессиональное участие в осуществлении целей и функций государства имеет важное значение. Основная цель закона – придать участию профессиональный характер. В условиях демократии осуществление целей и функций государства – дело граждан, а в государственной службе такое дело носит профессиональный характер (постоянно и за оплату). Профессиональный состав государственных служащих – это кадровая основа государственной власти и только высоко и специально подготовленные люди, накопившие большие знания и опыт, имеющие необходимые навыки, мотивации и установки, способны путем повседневного взаимодействия с людьми (гражданами) формировать у них чувство надежности конституционных установлений, законов и других актов управления. Поэтому в формировании и развитии государственной службы все, что касается ее профессионализма, должно было быть поставлено на первое место. Для профессионала иметь высшее образование – всего лишь предпосылка к успеху. К этому необходимо еще добавить такие качества, как комплексное развитие сознания, достаточный политический опыт, формирующий характер и волю; коммуникабельное дарование, благоприятствующее общению с людьми; значительную информационную подготовку, развивающую способности быстро схватывать, систематизировать и оценивать управленческую информацию¹. Некоторые страны ставят перед собой цель расширить применение меритократического подхода (принцип приоритета профессиональных качеств) в госслужбе.

Государственный механизм функционирует по схеме государство – государственный аппарат – государственный орган – государственная должность – государственный служащий – гражданин – общество. Государственная служба охватывает главным образом элементы: «государственная должность – государственный служащий – гражданин». Таким образом, *должность* является основным структурным элементом государственного

¹ См. подробнее: *Атаманчук, Г.В.* Сущность государственной службы. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – С. 154.

органа и государственной службы, средством соединения личности с органом государства и обуславливает механизм функционирования государственного аппарата.

В литературе *должность* характеризуется как: «Постоянное государственное установление с точно определенным комплексом прав и обязанностей лица, занимающего эту должность, для непрерывного выполнения той или иной работы по осуществлению государственных функций»¹; «Как часть организационной структуры государственного органа (организации), которая обособлена и закреплена в официальных документах (штаты, схема должностных окладов и др.) с соответствующей частью компетенции госоргана (организации) предоставляемой лицу – государственному служащему в целях ее практического осуществления»². В Законе «О государственной службе Азербайджанской Республики» понятие «должность государственной службы» рассматривается как установленная нормативными актами структурная штатная единица государственного органа (ст.9).

Неубедительным представляется лишь то, что должность будто бы включает в себе часть компетенции органа. Известно, что компетенцией наделяется орган государства в целом как структурная единица. Связь компетенции органа и должности весьма сложна и во многом определяется действующими организационно-правовыми формами реализации компетенции (коллегиально и единолично).

По нашему мнению, должность – это структурная единица государственного органа, которая закреплена в штатном расписании, установлена законодательством в комплексе, это право и обязанность, лиц, занимающих эту должность с целью реализации компетенции государственного органа. С помощью должности обеспечиваются персонализация управленческих функций и провозможностей, четкое разделение труда в аппарате, персонализация ответственного служащего.

Если в основу формирования и структуризации государственной службы положили государственную должность, тогда надо бы придать ей определенные правовые качества (параметры). Должность, предназначенная для одного работника, определяется его местом и ролью управленческой деятельности. Из статуса должности исходят все многочисленные полномочия конкретного лица ее замещающего. Статус должности как синтез ее организационно-правового положения состоит из двух частей – служебной и личной. Статус должности состоит из социально-правового статуса (отношение служащего с иными лицами, в том числе с выше-, равно- и нижестоящими), организационного статуса (должность находится в структуре

¹ См.: *Студеникин, С.С.* Советская государственная служба / Вопросы советского административного права. – М.:АН СССР, 1999. – С. 76.

² См.: *Монохин, В.М.* Советская государственная служба. – М.: Юрид.лит. 1966. – С.72.

государственного органа, составляет в этом аспекте первичное его звено), правового статуса (по каждой должности определяется круг полномочий, основные формы их осуществления, ответственности за исполнением).

Принципиальное значение для организации государственной службы имеют законы: от 25 марта 2002 г. «Об утверждении Положения о Совете управления государственной службы Азербайджанской Республики»; от 25 марта 2002 г. «О пенсионном обеспечении государственного служащих»; «Об утверждении Положения Комиссии по борьбе с коррупцией при Совете управлении государственной службы»¹.

Организации государственной службы посвящены указы Президента Азербайджанской Республики: от 3 сентября 2001 г. «Об утверждении правил приема на государственную службу в государственных органах посредством конкурса»; от 4 августа 2003 г. «Об утверждении сводных перечней наименований административных должностей»², от 19 января 2005 г. «О создании Комиссии по вопросам государственной службы при Президенте Азербайджанской Республики» (3 июня 2005 г. утверждено ее положение), от 13 февраля 2006 г. «Об утверждении типового положения центральных органов исполнительной власти»; от 21 июня 2006 г. «Об утверждении правил проведения Реестра государственных служащих Азербайджанской Республики»; распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 10 августа 2004 г. «О повышении квалификационных разрядов государственных служащих, замещающих административных должностей»³; постановление кабинета министров Азербайджанской Республики от 23 мая 2001 г. «О порядке проведении аттестации работников»⁴ и т. д.

Законодательством по-новому решаются многие вопросы ответственности, материального и социального обеспечения государственных служащих, обеспечения их правовой и социальной защищенности.

Для повышения ответственности государственных служащих и укрепления их дисциплины особое значение имеет регулирование поведения государственных служащих. Многие реформы строятся на дисциплине, присущей поведению государственных служащих.

Проблеме этики государственных служащих в зарубежных странах придается особое значение. Например, в США Кодекс этики поведения правительственной службы появился впервые в 1958 г. в форме резолюции конгресса, а в 1978 г. был принят закон об этике служащих государственных органов. В ноябре 1989 г. был принят новый закон о реформе этических

¹ См.: Сборник документов о государственной службе. – Баку: Ганун, 2006. – С. 44, 83, 90, 110, 136.

² Там же.

³ Там же. – С. 230.

⁴ См.: Сборник документов о службе в исполнительных органах. – Баку: Юрид. лит., 2001. – С. 122.

норм. В октябре 1990 г. закон был подкреплён исполнительным указом президента «Принципы этики поведения должностных лиц и служащих госаппарата». В Великобритании поведение рядовых служащих регулируется Кодексом государственной гражданской службы. Он во многом сходен с американским. Там в 1997 г. был принят Кодекс министра, не имеющий аналогов¹.

От 10 апреля 2007 г. был принят Закон Азербайджанской Республики «О правилах этического поведения государственных служащих». Закон состоит из 3-х глав и 24 статей:

Глава I. Общие положения – указывается сфера действия, цели закона, правовое регулирование служебного поведения.

Глава II. В правила этического поведения включены следующие статьи: совестливое поведение; повышение профессионализма и личной ответственности; лояльность; общественное доверие; уважение к правилам, свободам и законным интересам людей, чести и достоинству. Уважение к деловой репутации юридических лиц; культурное обращение (поведение); выполнение приказов, распоряжений или поручений; непредвзятость; недопущение приобретения материальных и нематериальных благ (ценностей), льгот или привилегий; недопущение коррупции; ограничения в связи с получением подарков; предотвращение столкновений интересов; использование имущества; использования информации.

Глава III. В обеспечение претворения в жизни правил этического поведения входит: система обеспечений; контроль за исполнением этических правил (норм) поведения; контроль со стороны руководителя государственного органа; полномочия контрольного органа; ответственность за нарушения правил (норм) этического поведения.

В заключение отметим, что процесс становления государственной службы Азербайджанской Республики не завершён, этот институт совершенствуется и находится на стадии эволюции.

Список литературы

1. Новые конституции стран СНГ и Балтии. – М.: Юройт, 1988.
2. Сборник документов о государственной службе. – Баку: Ганун, 2006.
3. *Атаманчук, Г.В.* Сущность государственной службы. – М.: Изд-во РАГС, 2003.
4. *Оболонский, А.В.* Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы. – М.: Дело, 2002.

¹ См. подробно: *Оболонский А.В.* Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы. – М.: Дело, 2002. – С. 58–62, 120–124.